

Resenha

Resenha: A decodificadora: Jennifer Doudna, Edição de Genes e o Futuro da Espécie Humana

Giovanna Thais Campos de Oliveira¹

¹ – Universidade Federal de Pernambuco, Recife/PE, Brasil.

Correspondência: giovannathais99@hotmail.com

Recebido: 26 de abril de 2024 | Aceito: 21 de maio de 2024 | Publicado: 23 de maio de 2024

RESENHA

Um livro escrito por Walter Isaacson e publicada em 2021, que oferece uma exploração detalhada da tecnologia CRISPR-Cas9 e seu impacto na ciência e na sociedade. A obra descreve a trajetória da cientista Jennifer Doudna e sua colaboração com Emmanuelle Charpentier na descoberta da tecnologia CRISPR-Cas9, uma ferramenta de edição de genes que revolucionou a biologia molecular. Isaacson delinea meticulosamente os princípios científicos subjacentes ao sistema CRISPR, incluindo a forma como as sequências de RNA guia são projetadas para orientar a enzima Cas9 para locais específicos do genoma, onde podem ocorrer cortes e possíveis edições.

Ao longo da narrativa, o autor consegue explorar os avanços técnicos e as nuances da pesquisa relacionada a edição de genes, incluindo os desafios enfrentados pelos cientistas na otimização da precisão e eficiência da tecnologia CRISPR. Discutindo as implicações das diferentes variantes do sistema CRISPR, como o Cas12 e o Cas13, e suas potenciais aplicações, além da edição de genes, como a detecção de patógenos e a modificação epigenética.

Ademais, a obra vai examinar criticamente as questões éticas, legais e regulatórias que surgem e continuam a ser debatidas, em decorrência da edição do genoma humano. Abordando dilemas complexos, como a preocupação com a eugenia e a necessidade de garantir equidade e acessibilidade na aplicação da tecnologia CRISPR.

O livro também destaca as aplicações práticas da tecnologia CRISPR em áreas como medicina, agricultura e conservação ambiental, oferecendo *insights* sobre como a edição de genes pode ser aproveitada para abordar desafios globais, como doenças genéticas, fome e degradação ambiental,

por exemplo, seu emprego na anemia falciforme e os testes já realizados.

Isto posto, é uma obra essencial para cientistas, estudantes e profissionais interessados na vanguarda da biologia molecular e nas implicações éticas e sociais da edição de genes.

REFERÊNCIAS

Isaacson W. The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race. New York: Simon & Schuster; 2021.